

प्राचीन भारतीय अवधारणा में पशु-पक्षी : एक दृष्टि

गिरिन्द्र मोहन ठाकुर¹, नारायण पालीवाल² एवं शोयब कुरेशी²

- 1 शोधार्थी, साहित्य संस्थान विभाग, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.) Email: girindraicon999@gmail.com मो:-8578893285
- 2 शोध सहायक, साहित्य संस्थान विभाग, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), उदयपुर

Received : 08/10/2023

1st BPR : 15/10/2023

2nd BPR : 26/10/2023

Accepted : 01/11/2023

Abstract

भारतीय परम्परा में यह बात निहित रही है कि मनुष्य को सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न योनी में पुनर्जन्म लेता है। उसी प्रकार घर में रखे जाने वाले पालतु जीव-जन्तुओं के साथ अक्सर ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वे परिवार का सदस्य हों। आदिकाल से पशु पूजा मुख्य रूप से विशेष अवसरों पर और दैनिक जीविका के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रही है। वहीं प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ साथ अहिंसा और जानवरों के प्रति सम्मान की एक और व्यापक अवधारणा को विशेष रूप से अपनाया गया। भारतीय परम्परा में पशु को विशिष्ट स्थान दिया गया है और उसे विशिष्ट स्वरूप के देवता के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। चूंक देवता की सवारी या वाहन देवता की भाक्तियों को दोगुना करने का कार्य करता है। वस्तुतः वाहन भक्त के मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो देवता को भक्त की ओर का मार्गदर्शन करता है।

Key words: ईहामृग, रुद्र गण, द्विमूर्धाषकुनि, पीठ, कमलासन, सिंहासन, वाहन।

मानवीय सृजित परिवेश में पशु-पक्षियों का स्थान अनेक प्रकार से सहयोगी के रूप में रहा है। वह इनसे बहुत कुछ सीखता है और उनको अपने कार्यों में सहयोगी बनाता है, जहां परिदो ने समूह में रहने और अपने घोंसले रचकर मानव को सहयोगी और गृह निर्माण की प्रेरणा दी, वहीं पशुओं ने दूध, मांस आदि से मानवीय समाज का पोषण भी किया है। पशु-पक्षियों का संसार बहुत रोचक रहा है। सभ्यता के उषा काल में मानव ने खेचर, भूचर, अगोचर, जलचर आदि जीवों की स्वभाविक प्रकृति का अध्ययन किया, वहीं उसके लालन-पालन को हितकारी माना है। मानव ने हिंसक जीवों की प्रकृति को भी पहचाना और उनसे सुरक्षा करने का यत्न भी किया।

आसन एवं वाहन (या पीठ) हिन्दू प्रतिमा का एक मित्रवर्गीय विषय (Allied Topic) है। यान में देवों के विमान ही विशेष प्रसिद्ध है—ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विमानों का क्रमशः वैराज, निविष्टप और कैलाश नाम है (शुक्ल 1956 : 231)। पशु वाहन के प्रयोग से मनुष्य द्वारा पशुओं पर विजय प्राप्त कर, भगवान के माध्यम से अलौकिक बातें प्रदर्शित की गईं। पशुत्व को मिटाकर या पराजित कर मानवी गुणों का अभ्युदय करना मानवों की एक महान विशेषता थी। सात्विक गुणों की अभिवृद्धि मानव का प्रतिमा लक्षण माना जा सकता है। इसका प्रदर्शन धार्मिक जगत में हुआ और देवताओं के साथ विशेष पशु का सम्बन्ध सार्थक रूप में स्थापित हुआ है।

आसन को पाद मुद्रा के साथ-साथ वाहन या पीठ (Detached seat) के अर्थ में भी गतार्थ करते हैं। पीठ के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि 'सुप्रभेदागम' में इस प्रकार की पांच पीठों का वर्णन है जो आकार एवं प्रयोजन के अनुरूप निम्न तालिका से स्पष्ट है (शुक्ल 1956 : 232):-

पीठ	आकार	प्रयोजन
1. अनन्तासन	त्र्यश्र (Triangular)	कौतुकदर्शनार्थ
2. सिंहासन	आयताकार (Rectangular)	स्नानार्थ
3. योगासन	अष्टाश्रि (Octagonal)	प्रार्थनार्थ
4. पद्मासन	वर्तुल (Circular)	पूजार्थ
5. विमलासन	षडश्रि (Hexagonal)	बल्यर्थ

इसी प्रकार द्रव्यीय आसन (Material Seats) के उदाहरण में गोपीनाथ राव ने चार अन्य पीठों का भी निर्देश है—भद्रपीठ (भद्रासन), कूर्मासन, प्रेतासन, एवं सिंहासन। किन्हीं वर्णनों में देवों तथा देवियों के वाहन के नाम के साथ उनके नाम भी लिए जाते हैं— गजारूढ़ रुद्र, वृषभासीन शिव, गर्दमासना शितला आदि।

मनुष्यों द्वारा पशुओं पर विजय प्राप्त करना, मानव की अलौकिक गाथा का प्रदर्शन वाहन के माध्यम से किया जाता है। ये मानव विकास के इतिहास में धनुष-बाण के उपयोग से संभव हो पाया, जब मानव एक निश्चित दूरी से शिकार की प्रक्रिया पूर्ण करने में सक्षम हुआ। अब इस शिकार के संघर्ष में मानव सर्वोपरि हुआ और हमेशा के लिए दूसरे जीव-जन्तुओं पर बर्चस्व स्थापित कर लिया। एक अन्य तर्क दिए जा सकते हैं कि सभी जीवों में पशुत्व और मानवत्व गुण विद्यमान होते हैं। पशुत्व को मिटाकर या पराजित कर मानवी गुणों का अभ्युदय करना मानव की एक महान विशेषता थी। इसी का प्रदर्शन देवता की कल्पना में पशु को स्थान दिया गया, साथ ही इसमें एक सन्देश भी निहित किया गया कि मानव अपने अंदर के पशुत्व पर प्रभुत्व स्थापित कर देवता बन जाता है। सात्विक गुणों की अभिवृद्धि मानव के प्रतिमा लक्षण का आधार माना जा सकता है। इसका प्रदर्शन धार्मिक जगत में हुआ और देवताओं के साथ विशेष पशु का सम्बन्ध सार्थक रूप में किया गया। शास्त्रानुसार 84 हजार योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव योनी में आता है, अतः विभिन्न योनियों के जीव को वाहन में स्थान देकर मानव योनी को सर्वोत्तम बताने का प्रतीक देवता वाहन परिकल्पना है। देवता को मानव से विशिष्ट बताने तथा देवता को तीव्र व सुविधाजनक यात्रा हेतु वाहन की कल्पना की गई।

देवता के लिए वाहन का चयन पशु के विशेष गुणों को ध्यान में रखकर किया गया। त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः हंस, गरुड़ एवं नन्दी पर सवारी करते हैं। हंस नीर, क्षीर, विवेकी है। ब्रह्मा के अतिरिक्त सरस्वती (विद्यादेवी) से भी इसका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। विश्व के रक्षक विष्णु के शीघ्र गतिमान होने के लिए द्रुतगामी पक्षी गरुड़ को चुना गया। शिव का वाहन नन्दी है। नन्दी विषय एवं काम (अपने मांसल शरीर द्वारा) से भूतग्रस्त है अतः काम के विनाशक शिव का वृषभ पर अधिकार एवं प्रभुत्व नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। इन्द्र ने ऐरावत को ग्रहण कर देवराज की संज्ञा ग्रहण की। हस्ति वैभव का प्रतीक एवं राज-दरबार का जीव माना गया है।

कलाविदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कलाविदों ने इन्हें कलाकृतियों में स्थान देकर अलंकरण में वृद्धि की। विभिन्न जानवरों को देवताओं-देवियों के वाहन के रूप में प्रदर्शित कर सम्बन्ध जोड़ा तथा कथानक में भी स्थान-स्थान पर जानवरों का समावेश किया था दूसरे शब्दों में दैवीय जीवन को व्यक्त करने के लिए पशु-पक्षी को कला में स्थान दिया गया, जिससे कथानक का प्रसंग पूर्ण हो जाए। किसी देवता के वाहन का चयन उस जानवर के व्यवस्थित अवलोकन के बाद व उसके विद्वत्जन द्वारा स्थापित अवधारण के अनुरूप ही किया। उदाहरणार्थ सिंह पशुओं में सर्वशक्तिमान है, अतएव उसी प्रकार के शक्ति से सम्बन्धित या शक्ति के प्रदर्शन शक्तिशालिनी देवी से ही उसका सम्बन्ध जोड़ा गया। हाथी का दार्शनिक स्वरूप बादल का प्रतिरूप है। हस्ति को ब्राह्मण कला में स्थान दिया गया है और किसी कथानक के प्रसंग में भी। इस प्रकार कला में जिस जीव-जन्तु को स्थान मिला, उसकी प्राथमिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। विशिष्ट स्थान पर उसके प्रदर्शन तथा उसके महत्व पर भी प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जाना स्वभाविक है। यदि जानवरों के प्रदर्शन और प्रासंगिक वार्ता पर गहराई पूर्वक विचार किया जाए, तो सम्पूर्ण विशय का ज्ञान हो जाता है।

देवी-देवता की मुखाकृति में विशिष्ट स्थलों पर जानवरों के मुख को जोड़कर नई रीति का प्रदर्शन कला में मिलता है। इनमें से कुछ के आधार प्राचीन कथानक में देखे जाते हैं। कुछ मानव पशु अंकन में विभत्सता व विकृत रूप के दर्शन होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर नरआकृति होती है किंतु उसके पीछे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पशु-पक्षियों के छिपे हुए चेहरे को पहचानना चाहिए। जिसका जैसा स्वभाव उसका वैसा मुखड़ा-यही इन भेदों का सूत्र है। इन्हें इहामृग (काल्पनिक पशु) कहा गया। इन कल्पना का मूल ऋग्वेद में आभासित होता है।

शैलाश्रयों में आदिमानव के बनाए चित्र हमें यह पाठ पढ़ाते हैं कि मानव ने आदिकाल में आखेट आदि में रुचि दिखाई। बूंदी पहाड़ी में स्थित पलंका, गरड़दा, नलदह, बुंदी-भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित गोलपुर तथा कई स्थानों पर शैलचित्र का भण्डार मिला है। इनमें पक्षियों पर सवार मानव, स्वास्तिक आदि चित्र प्राप्त होते हैं।

वैदिक साहित्य में वर्णित पशु-पक्षी:-

सुपर्ण, सुपक्षी, एकशीर्ष दशशरीरी वत्स (तं वत्सा उप तिष्ठेन्त्येकशीर्षाणो युता दश) (सातवलेकर 2005 : 615), द्विशीर्ष वृषभ, द्विशीर्षी सुपर्णी (उभयतः शीर्षी-दो सिर की चुड़कली) (देशपाण्डे 2020 : 933), सप्ताश्व, अनन्त (सहस्रशीर्षा शेषनाग), वृषभ च धेनु (गाय-बैल का जोड़ा), देवजात अश्व (महाकाल उच्चैः श्रवस), महिष (सरस्वती 2005 : 1425), महास्य वा (भौकता कुत्ता, रेवन्त के शिकारी कुत्ते) (सातवलेकर 2005 : 507), सहस्रश्रृंग वृषभ (सातवलेकर 2005 : 498), हरिहंस (सुनहला हंस) (सातवलेकर 2005 : 612), ऐरावत (इन्द्र का भवेत हस्ति तथा तुषित स्वर्ग से उतरता हुआ भवेत हस्ती जो बुद्ध की माता की कुक्षी में प्रविष्ट हुआ)।

पक्षी महिष तथा सुपर्ण महिष का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है (सातवलेकर 2005 : 606) जो दो सिर तथा चार सींगों वाला भैंसा है। एक अन्य स्थल पर 'एकशीर्षा: दशवत्सा:' का उल्लेख आता है जो एक सिर और दस शरीरों वाला वत्स है। शतपथ ब्राह्मण में 'उभयतः शीर्षी सुपर्णी' उल्लेख मिलता है (देशपाण्डे 2020 : 933), इसके दो

12वीं शताब्दी का पत्थर का शैली का शिव सिंहासन युक्त युक्त स्तूप शीर्षी शीर्षी देवता संग्रहालय, उदयपुर

मस्तक सुप्रीची, सुप्रीची अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशाओं की ओर है। यही द्विमूर्धाशकुनि अभिप्राय था जिसका विवरण मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है (शर्मा 1970 : 65)। बाल्मिकि रामायण के किशिकन्धाकाण्ड में सपक्षसिंह का उल्लेख आता है जो तिमि नामवाले विशाल मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा ले आता है (शर्मा 2013 : 877)।

प्राचीन भारतीय कला में भी इस प्रकार के इहामृग या बहुविध आकृतिवाले रूपों की कल्पना की गई जैसे सिंहव्याल, अश्वव्याल, नरव्याल, वृषव्याल, मेशव्याल, शुकव्याल, महिषव्याल आदि। इसमें भिन्न मस्तक को भिन्न शरीर से जोड़ बैठाया जाता था। मध्यकालीन शिल्प ग्रन्थों में उनकी संख्या 16 कही गई है। प्रत्येक को 16 मुद्राओं में अंकित किया जाता था, इस प्रकार व्याल रूपों की संख्या 256 तक पहुंची थी—'इति शोडष व्यालानि उक्तानि मुखभेदतः' (मनकद 1950 : 138)।

चतुर शिल्पी और दन्त लेखक इनमें अपनी प्रतिभा से और चार चाँद लगाते थे। प्राचीन कपिशा बेग्राम से प्राप्त दन्त फलकों पर इन व्यालों का सटीक चित्रण हुआ है जो कुषाणकालीन गन्धार कला में लोकप्रिय था। भरहुत, सांची और मथुरा की कला में ईहामृग पशुओं की सजावट है। विशेषतः शक लोगों को ऐसे रूपों में अधिक रुचि थी। इसी कारण मथुरा में लम्बे खिंचे हुए टेढ़े-मेढ़े शरीरों वाले पशुओं को बहुतायत से चित्रण पाया जाता है। इन्हीं के संगोती कुछ अलंकरण को वृषभमच्छ, हरिणमच्छ, जलेभमच्छ, अश्वमच्छ, नरमच्छ, मगरमच्छ रूप में मथुरा की वेदिका के फुल्लों में दिखाया है (अग्रवाल 2004 : 79)। भारतीय पुराणों के साक्ष्य के अनुसार ये सब रुद्र के प्रमथया गण हैं जिनके मुख और अंग अनेक रूपों में विकृत है (गौड़ 2013 : 603)।

मनुष्य के चेहरे पर नराकृति होती है किंतु उसके पीछे छिपे हुए चेहरे को समझना चाहिए। जिसका जैसा मुख उसका वैसा मुखड़ा—यही इन भेदों का मूल सूत्र है। वहां इन्हें ईहामृग कहा गया। इस कल्पना का मूल ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में उलूक, शुशुलूक (सुग्गा), श्वा, कोक, सूपर्ण, गृच्छ—इन छह प्रकार की चाल या स्वभावों का उल्लेख है। ये ही काम, क्रोध आदि छह विकार हैं जो मनुष्यों में मुखाकृति उत्पन्न करते हैं (सरस्वती 2005 : 152)। वेद में इन्हें इन्द्र के वशवर्ती कहा है जैसे पुराणों में गण रुद्र के वश में हैं। पुराणों में इन गणों को असुर (खण्डेलवाल 2021 : 854), दानव (गौड़ 2013 : 603) और निशाचरगण कहा गया है।

पुरातात्विक प्रमाणों में प्राप्त इहामृगः—

सपक्षसिंह

वाल्मीकि रामायण में इन्हें सिन्धुसागर संगम के समीप पर्वत पर स्थित कहा गया है। यह पश्चिम दिशा का अंतिम छोर था। सांची के पश्चिम तोरण, मथुरा एवं अमरावती के स्तूपों पर इस प्रकार के सपक्षसिंह अंकित हैं। मथुरा और अमरावती में उनके पुरुषाकृति मस्तकों पर पगड़ बांधे हैं और दाढ़ी भी दिखाई गई है, जो सांची, अमरावती और मथुरा की कला में भी दिखाई पड़ता है।

समुद्रव्याल

इसके शरीर का पूर्वार्द्ध नराकृति और अवरार्द्ध मत्स्याकृति या सर्पाकृति होता था जो दो भागों में बंटा रहता था। मथुरा कला में इनके बहुत नमूने हैं। इसे जैन साहित्य में महोरग कहा गया है (अग्रवाल 2004 : चित्र 67)।

किन्नर

किन्नर भी संगीतप्रिय है। वे देवों का यशोगान करते हैं। इनको नृदेह या अश्ववक्त्र कहते हैं। अश्वमुख वाले किन्नरों को सभी आभूषणों से सुसज्जित बनाना चाहिए गीत में चतुर वाद्य लिए हुए होने चाहिए (नारायण 2015 : 122)। अश्वमुख वाले किन्नर को विद्याधर कहते हैं। विष्णुधर्मोत्तर में इनका उड़ता हुआ चित्रण हुआ है। विद्याधर अपनी स्त्री विद्याधारियों के साथ माला लिए हुए प्रदर्शित किये जाने चाहिए। इनका शरीर सभी आभूषणों से सुसज्जित रहता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी या आकाश में इन्हें खड़ग लिए भी चित्रित किया जाता है (नारायण 2015 : 121)।

इस जाति को पुष्पों तथा मालाओं से विशेष प्रेम रहता है। किसी की सफलता पर यही पुष्प वर्षा करते हैं। विष्णुपुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक सुन्दर विद्याधरी की सन्तान को पुष्पों की माला लिए हुए देखा, उस सुन्दर पुष्पों की माला की सुगन्धि से सम्पूर्ण वन सुगन्धित हो रहा था। वह विद्याधरी अत्यंत सुन्दर, बड़े-बड़े नेत्रों वाली एवं कृशंगी थी। ऋषि द्वारा याचना किए जाने पर माला उसने दे दी (द्विवेदी 2020 : 33)।

चित्रकेतु विद्याधरों के राजा हैं। वे विमान पर चढ़कर सब स्थानों पर भ्रमण करते थे (द्विवेदी 2020 : 34)। सात दिन तक लगातार उग्र तप करने के पश्चात् उन्होंने विद्याधरों के अधिपत्य को प्राप्त किया था (पाण्डेय 2013 : 531)।

विद्याधर तथा किन्नरों की अनेक प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं किंतु पृथक रूप में नहीं। विष्णु आदि प्रमुख देवों की प्रतिमाओं के समीप किन्नर वीणा लिए स्तुति करते हुए प्रदर्शित किये जाते हैं। ऐसे रूप का वर्णन यथास्थान अनेक प्रतिमाओं में होता रहा है। इनकी लोकप्रियता यहां तक पहुंची कि बाद में हयग्रीव रूप में विष्णु के अवतारों में भी गिनती की गई।

इनका मस्तक घोड़े का और शरीर मनुष्य का है जिसके कारण इसे अश्वमुख कहा गया। बौद्ध साहित्य में अश्वमुखी यक्षी का उल्लेख आया है। इसका दूसरा रूप पुरुष विग्रह के साथ घोड़े के शरीर का सम्मिलन था। भारतीय कला और साहित्य में दोनों भेद लोकप्रिय था।

सुपर्ण

पूर्वार्ध में पुरुष मस्तक, अवरार्द्ध में पक्षी का शरीर और युनानी पंजे। युनानी कला में इन्हें हार्पी कहा गया है। इनका अंकन भरहुत, सांची, अमरावती, और मथुरा में हुआ है। कंकाली टीले से प्राप्त एक द्वारतोरण पर किन्नर और सुपर्ण दोनों स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं जो स्तूप की पूजा कर रहे हैं।

उभयतः शीर्ष्णी सुपर्णी

यह सिरकप (तक्षशिला) में अंकित मिली है। कुमारस्वामी ने लिखा है कि यह खत्ती जाति की कला का और संभवतः उससे भी पूर्व युग का अलंकरण था। सुपर्णी और कद्रू के महादाख्यान में अदिति को उभयतः शीर्ष्णी सुपर्णी या दो सिर वाली चुड़कली कहा है। महाभारत में शरुण्ड पक्षियों का उल्लेख है जिनके शरीर पर दो सिर रहते थे (एकोदर पृथग्रीव) (पाण्डेय 2013 : 517)।

एकग्रीव बहूदर पशु

जिनकी एक ग्रीवा कई शरीरों के साथ जुड़ी रहती थी। यह सुमेर की कला में अंकित है। अथर्ववेद में एक सिर के दस बछड़ों का उल्लेख है (एक शीर्षाणः दशवत्साः) (पाण्डेय 2010 : 599)। इसका अर्थ एक मुख्य प्राण और उसके इन्द्रियगत दस भेदों से था। अजन्ता में चार मृगों का एकग्रीव दिखाया गया है। मध्यकालीन कला में पंचशरीरी के नाम से यह अलंकरण चालू रहा।

पार्श्वगत दर्शन में पशुरूप

जिनके मस्तक आगे को बड़े हुए (उक्षिप्त शिरसू), पार्श्वगत घूमे हुए (आवृत्तशिरसू) या पीछे फिरे हुए (परिवृत्तशिरसू) दिखाए गए हैं।

पीठ सटाकर बैठे हुए पशु

जैसे सारनाथ के सिंहस्तम्भ में इस मुद्रा को पशु संघाट आदि में इसी का रूप था जैसे कार्ला के चैत्य घर में स्तम्भ शीर्षकों पर मिलता है। इन पशुओं को संमुखीकृत एवं परस्पर मुखाभिगत भी दिखाया जाता था। यह प्रतीप मुखमुद्रा में भी दिखाया जाता था। भारतीय कला में इन पशुओं को सुहावटी, उष्णीश और शिरदल पर अंकित किया जाता है। कभी इनको एक-दूसरे से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। मथुरा के शिलापट्ट पर गरुड़ और बाघ दोनों परस्पर युद्ध निरत हैं। एलोरा की उँची जगती पर गजसिंहों के युद्धों के दृश्य उत्कीर्ण हैं।

चार अश्वों के रथ पर आरूढ़ सूर्य-

बाद में अश्वों की संख्या सात तक हो गई। यह वैदिक अभिप्राय था। बोधगया वेदिका पर चतुरश्वयोजित रथ पर बैठे हुए सूर्य का चित्रण है। शाजा गुफा में द्वितीय शती पूर्व तक मूर्ति चतुरश्वयोजित रथ में बैठी हुई है। रथ के चक्र असुरों के शरीर पर से गुजर रहे हैं। उसे पहले सूर्य मूर्ति समझा गया था पर वस्तुतः वह चक्रवर्ती मन्धाता की मूर्ति है जो अपने रथ पर बैठकर उत्तकुरू के दर्शन के लिए गया था। मथुरा की कुषाण कला में सूर्य में दो या चार अश्व दिखाए गए हैं। यही परम्परा गन्धार और सासानी कला में मिलती है जैसे काबूल के समीप खैरखाना से मिली संगमरमर की सूर्य मूर्ति के रथ में चार घोड़े जुते हैं। गुप्तकाल से लेकर मध्य काल में सूर्य रथों में सात घोड़े जुते पाए जाते हैं।

कपिशिर्षक

भारतीय दुर्गविधान में दो प्रकार के कपिशिर्षक या कंगूरों का उल्लेख आता है। यह वही अलंकरण था जो भरहुत, सांची, मथुरा, बोधगया और गान्धार में इसका अंकन हुआ है।

कला में जिस जीव-जन्तु को स्थान मिला था उसकी प्राथमिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। विशिष्टतः उनके प्रदर्शन के ध्येय तथा उनके महत्व पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि जन्तुओं के प्रदर्शन तथा प्रासंगिक वार्ता पर गहराई पूर्वक विचार किया जाए, तो सम्पूर्ण विषय का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त देवी-देवता की मुखाकृति में विशिष्ट स्थलों पर जानवरों के मुख को जोड़कर नई रीति का प्रदर्शन कला में मिलता है। इनके आधार पौराणिक कथानक में प्राप्त होते हैं तथा मानव के स्वभाविक गुण-दुर्गुणों को प्रदर्शित करना भी उद्देश्य होता है। मानव के हिंसक व दुर्गुणों को स्पष्ट करने के लिए जीवों के साथ वैसा मुखड़ा जोड़ा जाता है।

पशुओं की विशिष्टता की परम उन्नति हमें देवता के वाहन के रूप में प्राप्त होता है। वातावरण को संतुलित रखने के लिये आहार श्रंखला का होना आवश्यक है। आहार श्रंखला में पशु-पक्षी के साथ प्रत्येक जीव का उतना ही महत्व है जितना मानव का। अतः मानव ने पशु-पक्षी को सम्मान देकर देवता का वाहन बनाया और देवता के साथ-साथ उन पशुओं की भी पुजा की इसके साथ ही पशु वाहन बनाये जाने के पीछे कई दार्शनिक दृष्टिकोण निहित थे, जिन पर हम अग्रलिखित विमर्श में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं-

सिंह

शतपथ ब्राह्मण में सिंह शक्ति का प्रतीक माना गया है। पशु संसार में सिंह को सबसे शक्तिशाली जानवर मानते हैं। उसी भावना को लेकर जिस स्थान में भाक्ति का प्रदर्शन कलाकार चाहते थे अथवा श्रेष्ठता को व्यक्त करना उद्देश्य होता, उस स्थिति में सिंह को प्रदर्शित करना उन्होंने उचित समझा। मातृ शक्ति का प्रदर्शन करते समय देवी की प्रतिमा सिंह युक्त बनाई गई। सांची की वेदिका पर पंखयुक्त सिंह है तथा बोधगया की वेदिका पर सिंह राशि के जानवर में पंख दीख पड़ते हैं। बुद्ध को भी सिंह के साथ जोड़ा गया और सारनाथ में चार सिंह युक्त स्तम्भ शीर्ष बनाये गये। कोल्हुआ (वैशाली) तथा लौरियानन्दन (चम्पारण) के स्तम्भ शीर्ष पर सिंह है। चूँकि ईसा पूर्व युग में भारतीय कला प्रतीकात्मक थी अतः एव सिंह बुद्ध का प्रतीक माना गया। मध्ययुग की कला में बुद्ध के आसन के नीचे चौकी पर दो सिंह आकृति दिखाई पड़ती हैं। जैनियों ने सिंह को महावीर को सिंहासन पर बैठे दिखाये गये हैं। सिंह की आकृति तथा मुखाकृति से जैन प्रतिमाएँ कुषाण युग की समझी जाती हैं।

बाह्य धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों में सिंह दो प्रकार से दिखलाया गया है। देवी दुर्गा की प्रतिमा में सिंह वाहन के रूप में वर्तमान है और दुसरा इस भौतिक शरीर की साधारण अवस्था में ऊँचा स्थान सिंह को विष्णु के अवतार में स्थान दिया गया। भगवान विष्णु का नरसिंहावतार राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने के लिये हुआ था जिसमें मुख का भाग सिंह का तथा शरीर के अन्य अंग मनुष्य के सदृश्य हैं। तैत्तरीय आरण्यक में नृसिंहावतार के मिश्रित के लिये "बज्रनखाय तीक्ष्णदंष्ट्रायधीमही" की गायत्री दी गई है।

नृसिंह रूप में हरि की भयंकरता का एक वर्णन श्रीमद्भागवत में प्राप्त होती है—

संरम्भ दुश्प्रक्षय कराललोचनो, व्यात्ताननान्ते विलिहन्स्व जिह्वया।

असृग्लवाक्तारुकेसनाननो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः।।

नरसिंह अपनी जीभ को बाहर निकालकर लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख से हिरण्यकशिपु के दोनों कानों को चाट रहे थे। दैत्य के शरीर से निकले हुए रक्त की छीटों से उनका मुख तथा गर्दन के बाल लाल हो गये थे। खुन से सना हुआ उनका शरीर गज को मारकर आंतों की माला पकड़े हुए सिंह के समान प्रतीत हो रहा था।

राजा के आसन को भी सिंहासन कहा जाता था। सिंह जंगल का राजा है और उसके ऊपर राजा ही आसन ग्रहण करते हैं। राजा समस्त भू-भाग, जल क्षेत्र, जंगल क्षेत्र आदि का अधिपति होता है अतः राजा का आसन तो राजा ही होगा। सिंहासन को वैभव व समृद्धि सूचक माना गया है। देवता सर्वशक्तिमान हैं व वैभव से पूर्ण होंगे तो ही वे भक्तों को वैभव बांटेंगे इसी प्रतीक स्वरूप अलंकारिक रूप में उन्हें सिंहासन पर आसीन दिखाया जाता है। सिंह को बल से अधीन नहीं किया जा सकता बल्कि प्रेम व मातृत्व से बांधा जा सकता है अतः माता का वाहन बनाया गया। माता शारिरीक लड़ाई में नहीं बल्कि मानसिक (प्रेम, विचार, तनाव) द्वंद्व से लड़ती है वहीं उनका वाहन मानव को पशु व राक्षसी प्रवृत्ति से दूर करती है।

हस्ति

भारतीय समाज में हाथी वैभव का प्रतीक है इसी कारण कला में गजलक्ष्मी की प्रतिमा तैयार की गई जिसके सिरे पर दो हाथी घड़े से जल डालते प्रदर्शित हैं। शृंग कालीन कला में भरहुत, बोधगया वेदिकाओं तथा सांची तोरण पर गजलक्ष्मी की आकृतियाँ मिलती हैं।

सारनाथ के मौर्य स्तम्भ की चौकी पर हाथी का चित्र है उसे बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित करते हैं। साहित्य में माया देवी (बुद्ध) के सपने में हाथी का दृश्य उपस्थित किया गया जो माया देवी के गर्भ में प्रवेश करता है इस प्रदर्शन के मूल में एक कथानक है जो अमरावती में प्रदर्शित है। अमरावती का हाथी विशिष्ट है जिसे रथ पर बैठाकर उसे माया देवी के समीप पहुँचाया गया। साहित्यिक कथानक में बोधिसत्व स्वर्ग में घोषणा करता है कि वह सफेद हाथी के रूप में माया के गर्भ में पहुँचेंगे।

हाथी का काला शरीर मेघ का प्रतीक भी माना जा सकता है इसके पौराणिक तथा दार्शनिक मतों को दृष्टि में रखकर हस्ति संसार का पालनकर्ता माना जाए तो कोई असंगत न होगा। हाथी बादल के रूप में नभमण्डल में विचरण करता है और इन्द्र का वाहन हो जाता है। इन्द्र का वाहन गज—एरावत उनकी संपत्ति, वैभव व समृद्धि का सूचक माना गया है। इसी कथानक को शजा गुफा की दिवार पर विशाल हाथी की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया गया। आमजन से ऊँचा दिखाने के लिये राजा की सवारी भी हाथी होती है। जातको में षटदन्त तथा वेसन्तर कथाओं का सम्बन्ध हस्ति से था। षडदन्त (छः दांत) वाला हाथी को व्याधा ने काशीराज ब्रह्मदत्त की आज्ञा से मारकर हाथी दांत को रानी के सम्मुख उपस्थित किया। यह प्रदर्शन सांची तोरण पर तथा अजंता के चित्रों में मिलता है। यह हाथी बोधिसत्व का रूप था।

वेसन्तर जातक में हाथी असाधारण जानवर के रूप में पाया जाता है जिसे दान करने पर राजा वेसन्तर को राज्य त्यागकर जंगल में जाना पड़ा था उस हाथी की उपस्थिति से ही वर्षा हो जाती जिसे जानते हुये राजा ने दान किया था। इस हाथी का वही स्वरूप है जो ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया जाता है। इसी प्रकार सांची तोरण पर बुद्ध के अवशेष का भस्मपात्र लेकर आठ हाथी दिखलाये गये हैं। मातृपोषक जातक में भी उस सुन्दर हाथी की कहानी है जिसने माता से पृथक होने पर अन्न—जल त्याग दिया था। इन्द्राणी का वाहन हाथी है सप्तमातृका मूर्ति में हाथी पर सवार इन्द्राणी की मूर्ति प्राप्त होती है। शिव गजासुर को मारते दिखलाई पड़ते हैं। रुद्र के ऊपरी हाथों में हाथी का चमड़ा पौराणिक कथानक की अभिव्यक्ति करता है।

अश्व

महिषासुरमर्दिनी, 8वीं शताब्दी, महाबलीपुरम

अश्व समाज के वातायन के साधनों में घोड़े का व्यवहार अधिक किया जाता है। वेदों में भी सूर्य की किरणों को अश्व से समता रखते हैं। वेदों में यज्ञ के सम्बन्ध में अश्व का नाम प्रसिद्ध है। अभिलेख में पुष्यमित्र को "द्वि अश्वमेघ याजिनः" कहा गया है। काशी में दशाश्वमेघ का नामकरण स्यात नागराजाओं द्वारा इस अश्वमेघ सम्पन्न होने के पश्चात् हुआ था।

अशोक स्तम्भ के शीर्ष भाग की पीठ (चौकी) पर चार जानवरों में घोड़े की भी आकृति खुदी है उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से है और वह गौतम के महाभिनिष्क्रमण का द्योतक है। भरहुत में भी इसका सुन्दर प्रदर्शन है। उस साधारण घोड़े के सिर पर छत्र दृष्टिगोचर होता है तथा उसके पैर देवताओं के हथेली पर रखे हुये हैं।

अश्व को सूर्य के रथ से जोड़ा जाता है। शाजा गुफा की दिवाल, बोधगया की वेदिका तथा मथुरा की मृत्तिका पट्टी पर सूर्य चार अश्वों के रथ पर दिखलाए गए हैं। उत्तरी भारत में कलात्मक ढंग से पांचवी सदी के पश्चात् साथ घोड़े का सूर्यरथ बनने लगा। सम्भवतः सात रंगीन किरणों के घोड़े द्योतक थे अथवा सात दिवस के द्योतक थे। सूर्य के रथ में जुते अश्व गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप तथा जगती ये साथ भेद है। चन्द्रमा के रथ के दसों घोड़े दसों दिशाओं के प्रतीक हैं।

रेवन्त (सूर्य के पुत्र) की प्रतिमा सातवीं सदी के पश्चात् बनने लगी जिसमें उस देवता को घोड़े पर सवार होकर शिकार करने की अवस्था में प्रदर्शित है। रेवन्त घोड़े पर बैठा है। नीचे कुत्ते की आकृति बनी है तथा मृगया में सम्मिलित होने के लिये वाद्य युक्त मनुष्यों का समूह दिखाई पड़ता है। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं पर बलिदान के घोड़े की आकृति खुदी है वह यूप से बंधा है तथा वस्त्र ऊपरी भाग पर फहरा रहा है। पट्टमहिशी अश्व के शरीर को स्वच्छ करने के लिये वस्त्र (तौलिया) लिये खड़ी है।

वराह

वराह भारतीय कला में वराह के दो स्वरूप मिलते हैं—प्रथम, साक्षात् वराह(जानवर) का रूप तथा दूसरा मिश्रित रूप। दूसरे प्रकार के शरीर में सिंह वराह का दिख पड़ता है तथा निचला भाग मनुष्य का। उदयगिरि गुहा (विदिशा) के समीप की दिवार पर विशालकाय रूप में वराह अवतार प्रदर्शित है। विश्व रूप विष्णु के तीन सिरों में एक वराह का मुख भी वर्तमान है। मध्ययुग में हुण राजा तोरमाण ने वराह के भौतिक शरीर पर एक लेख अंकित करवाया था जो ऐरण में लिखा हुआ मिला है। खजुराहों में भी वराह प्रतिमा (जानवर) के रूप में मिली हैं। सप्तमातृका की मूर्तियों में वाराही की भी प्रतिमा कलाकारों ने तैयार की थी उस देवी का सिर वराह की मुखाकृति के साथ हैं। तंत्रयान की देवी मारिची को एक रथ पर स्थित दिखलाया जिसके खींचने के लिये सात वराह (सूकर) निचले भाग पर खुदे हुये हैं।

नन्दी

नन्दी बैल या गाय को भी गो शब्द से पुकारते हैं तथा दोनो जन—जीवन में प्रमुख स्थान माने गये हैं। प्रागैतिहासिक युग से बैल की आकृति मोहनजोदड़ो की मुहरों पर खुदी हुई मिली है। अशोक स्तम्भ पर सांड की आकृति दिखलाई पड़ती हैं। चम्पारण में रणपुरवा भी स्तम्भ का शीर्षभाग पर खड़े सांड की आकृति दिखलाई पड़ती है, उसकी बनावट की सजीवता तथा सुन्दरता अद्वितीय है उसकी मांसपेशी तथा चेहरे से पशु जीवन्त दिखलाई पड़ता है। सारनाथ स्तम्भ की चौकी पर खुदे चार जानवरों में बैल आकृति रामपुरवा के सांड से मिलती है। सामान्यतः मानव विचारधारा में नन्दी सत्य तथा अहिंसा का प्रतीक रहा है इसी विचार से प्रभावित होकर बौद्ध कलाकारों ने सांड को ग्रहण किया।

जैनियों ने जनजीवन के प्रधान पशु ऋषभ को आदि तीर्थंकर का वाहन समझकर कला में स्थान दिया इसी कारण प्रथम तीर्थंकर ऋषभ या वृषभ कहे जाते हैं।

शैव मत में नन्दी के अवलोकन मात्र से शिव मन्दिर या शैव प्रतिमा का ज्ञान हो जाता है। शैव मत के प्रतीक नन्दी को प्रतिमा की चौकी पर स्थान दिया गया। युगल मूर्ति (शिव पार्वती) में नन्दी के साथ सिंह (पार्वती का वाहन) को भी अंकित किया जाता था। पहली सदी से बाहरवीं सदी तक नन्दी की आकृति मिलती है। भारतीय युनानी सिक्कों पर केवल वृषभ की मूर्ति अंकित है। कुषाण सिक्कों पर शिव के साथ नन्दी की खड़ी आकृति है। वीम कदफिसस, कनिष्क, वासुदेव की स्वर्ण मुद्राओं पर नन्दी की सुन्दर आकृति दिखाई पड़ती है। गुप्त युग से मध्यकाल तक शिव पार्वती की प्रतिमाओं में तथा शिव की एकांकी मूर्ति में नन्दी अवश्य दिखाई पड़ता है। बंगाल के सेन राजाओं की मुहरों पर नन्दी की आकृति खुदी है जिससे प्रकट होता है कि वे शैवमतानुयायी थे।

शिव की नृत्य प्रतिमाओं में भी नन्दी को स्थान दिया गया। पूर्वी बंगाल से बैल की पीठ पर नृत्य करते शिव की मूर्ति मिली है। शिव का वाहन वृषभ चार पैरों वाले धर्म का द्योतक है— 'वृषो हि भगवान्धर्म चतुष्पादः प्रकीर्तितः'।

सांसारिक क्षेत्र में वृषभ को कामशास्त्र के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष बतलाते हैं। यदि वृषभ का सम्बन्ध वासना से मान लिया जाये तो काम को नष्ट करने वाले शिव का वाहन के रूप में उसकी स्थिति उपयुक्त प्रतीत होती है।

मध्यकाल का नन्दि के साथ शिव परिवार
साहित्य संस्थान, उदयपुर

कपि (बन्दर)

भारतीय जनश्रुति में कपि के सम्बन्ध में अनेक कथानक मिलते हैं। रामायण में उनके कार्यों का विस्तृत विवरण पाया जाता है। यही कारण है की राम की युगल प्रतिमा में हनुमान भक्त के स्थान में स्थित रहते हैं। मध्ययुगी कला में विशेषकर कलचुरी सिक्कों पर हनुमान की आकृति अंकित है। हनुमान की स्वतंत्र प्रतिमा भी तैयार होने लगी और हिन्दु समाज में एक प्रधान आराध्य देव हो गये।

बौद्ध कला में बोधिसत्व की जन्म कथाओं में महाकपि जातक की कथा प्रसिद्ध है। कथानक में काशीराज ब्रह्मदत्त द्वारा मीठे फल खाने वाले बन्दर को पकड़ने के लिये एक सेना भेजी गई। सैनिक समूह ऐसे स्थान पर जहाँ नदी किनारे वृक्ष की शाखाओं पर बैठे बन्दर फल खा रहे थे। सैनिकों ने इन्हे मारने का विचार किया किंतु बोधिसत्व ने इसे विफल कर दिया। महाकपि ने नदी के दोनों किनारों तक अपने शरीर को पुल के आकार में विस्तृत कर दिया। सारे कपि इस ओर से दूसरे किनारे भाग गये। इस घटना के पश्चात् सैनिक आश्चर्यचकित हो गये तब महाकपि ने "अहिंसा परमोधर्म" की शिक्षा दी।

दूसरे प्रदर्शन में कपि भगवान बुद्ध को मधु अर्पित कर रहा है। सांची तोरण पर दोनों घटनाएँ (बुद्ध के जीवन सम्बन्धी) अंकित हैं। इसे वानरेन्द्र का मधुदान कहते हैं। महाकपि जातक में नदी तथा कपि की पीठ पर जाते बन्दरों की आकृतियाँ खुदी हुई हैं।

हिरण (मृग) बौद्ध कला में इस पशु को कई स्थलों पर नाना प्रसंग में प्रदर्शित किया गया है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के धर्मचक्र का जहाँ प्रदर्शन है, प्रतिमा की चौकी में मध्य में दो हिरण सहित चक्र खुदा है, वही प्रथम उपदेश को व्यक्त करता है। यह चिन्ह सारनाथ का द्योतक है, जहाँ बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। मूर्तियों की चौकी पर जहाँ भी हिरण युक्त चक्र खुदा है, वही प्रथम उपदेश को व्यक्त करता है। गांधार कला से मगध भौली तक इसका प्रयोग होता रहा है। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदान था वहीं बोधिसत्व हिरण के रूप में जन्म लिया था, उसी शारकी नाथ का विकृत रूप वर्तमान सारनाथ माना जाता है।

भरहुत वेदिका पर एक कथानक का प्रदर्शन है जिसे मृग जातक कहते हैं। उस मृग ने बोधिसत्व को जल में डूबने से बचाया था। मथुरा की वेदिका पर यत्र-तत्र हिरण की आकृति दिखाई पड़ती है जो जंगल की परिस्थितियों का द्योतक है, यह शान्ति का भी प्रतीक है।

गैंडा

वन पशुओं में गैंडा एक विचित्र जानवर है जिसका बोझिल शरीर तथा कठोर चमड़ा दर्शनीय है। नाक पर सिंग की तरह एक आकार है। गुप्त नरेशों की एक स्वर्ण मुद्रा पर गैंडा का शिकार करते कुमारगुप्त प्रथम दिखलाए गये हैं। इसमें राजा की आखेट प्रियता व्यक्त करती है।

चूहा

ब्राह्मण मूर्तियों में मध्ययुग से गणेश के वाहन के रूप में चूहा दिखाई पड़ता है। बौद्ध तथा जैन कला में भी गणेश को अपनाकर भिन्न स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। वाहन की स्थिति से गणेश प्रतिमा का समीकरण किया जाता है।

कुत्ता

कुत्ता मांसाहारी जानवर है, यही कारण है कि शिकार के अवसर पर ही उसे कला में प्रदर्शित पाते हैं। सर्वप्रथम रूद्र(शिव) की संहार मूर्तियों में भैरव(बटुक भैरव) के साथ कुत्ता दिखाई पड़ता है इसके अतिरिक्त सूर्य के पुत्र रेवन्त की प्रतिमा में घोड़े के दोनों पैरों के मध्य में कुत्ता की आकृति है। बौद्ध कला में भरहुत वेदिका पर जातक प्रदर्शन में कुत्ते की आकृति खुदी हुई मिलती है।

महिष (भैंसा)

पालतू जानवरों में भैंसे की आकृति कठोरता एवं स्थूलता की प्रतिमूर्ति है। अधिक भोजन, कीचड़ में पड़े रहना, बुद्धि रहित चेष्टा तथा घोर काला रंग इस जानवर की विशेषता हैं। पुराणों में इस दुर्गुणों के कारण महिष को भयंकर काल यमराज का वाहन घोषित किया गया है। कला में इसके दो स्वरूप मिलते हैं। एक जानवर के रूप में तथा दूसरा मनुष्य (सींग सहित) का शरीर धारी। भगवती दुर्गा इसी रूप को नष्ट करती दिखलाई गई है जिस कारण उसे 'महिषासुरमर्दिनी' कहा जाता है। उत्तरी भारत में महिषासुर का मिश्रित रूप मिलता है— भैंसा के साथ मनुष्य का ऊपरी भाग। दक्षिण में महाबलिपुरम् की चट्टान पर महिषासुर तथा दुर्गा का युद्ध प्रदर्शित है वहाँ सिंहवाहिनी दुर्गा राक्षस को मार रही है जो मनुष्य का रूप धारण किये हुए है परन्तु उसके सिर पर भैंसे की दो सींग दिखाई पड़ती है।

यम का वाहन महिष मृत्यु के समय मनुष्यों को जो मोह होता है उसी मोह का द्योतक यमराज का महिष है और अमोघ दण्ड के रूप में वह मृत्यु को हाथ में पकड़े हुए है।

भेड़ व बकरा

सूर्य की तरह अग्नि भी वैदिक देवता है। पुराणों (मत्स्य तथा अग्नि) में अग्नि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसी के वाहन के रूप में बकरा की आकृति मिली है। आगम ग्रन्थों में भी भेड़ वाहन कहा गया है। अग्नि के रथ में जुते हुये चार शुक चारों वेदों के रूप में हैं।

दक्षिण भारत के चिदम्बरम मंदिर पर अग्नि की मूर्ति में बकरे का चेहरा प्रदर्शित है। इस प्रकार जानवर तथा मनुष्य आकृति (सिररहित भारीर) में बकरा की मुखाकृति मिलती है। आध्यात्मिक बातों पर विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि

अग्नि में रजोगुण (शक्तित्वान) की प्रधानता होने के कारण अग्नि का वाहन बनाया गया। प्राचीन पुरातात्विक प्रमाणों में भी हमें भेड़-बकरी पालने के अवशेष प्राप्त होते हैं। भारत में नव पाषाणिक स्थलों से हमें भेड़ के प्रमाण तथा ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता अग्नि से सम्बन्ध स्पष्ट करता है कि तद्युगीन समय में भेड़ मानव का करीबी पशु था।

हंस

पक्षियों में हंस, गरुड़, मोर, शुक, कबूतर, उलूक का प्रदर्शन कला में पाया जाता है। ब्राम्हण कला में पक्षियों का अधिक प्रदर्शन है और वाहन के रूप में प्रदर्शित है। हंस ब्रम्हा के वाहन तत्पश्चात् सरस्वती के वाहन स्वरूप कला में दीख पड़ता है।

नीरक्षीर विवेकी होने के कारण सरस्वती के साथ उसका सम्बन्ध सर्वथा युक्त है। ज्ञान की देवी का आश्रय पाकर मनुष्य उचित-अनुचित का विचारक हो जाता है। दार्शनिक विचार में हंस को आत्मा से सम्बन्धित करते हैं। योगी प्राणायाम करते समय स हं (सोहं) अथवा हंस का श्रवण करता है। वह अपने को शक्तिमान समझने लगता है। स = इस, हं = मैं (यह मैं हूँ), यही अंतरआत्मा की पुकार है। वह माया के अंधकार में आत्मा को देख नहीं सकता किंतु सोहं की पुकार सुन कर मनुष्य अपने को अलोकित स्थिति में पा सकता है। दैवी गुणों को पाकर ही वह योगी परमहंस कहलाता है। वह जन्मबन्धन से मुक्त होकर परमगति की प्राप्ति करता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन रूप में हंस का प्रदर्शन भारतीय कला में होने लगा। हंस से स हं, हंस तथा सो हं तथा परमहंस शब्दों का तात्पर्य ज्ञात होता है कि उससे ज्ञान और अज्ञान में भेद जान लेते हैं।

कृष्णाजिन् यज्ञ के शुक्ल तथा कृष्ण कर्मों का द्योतक है। भूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यं ये सात हंसों के रूप में ब्रम्हा के रथ में जुते रहते हैं। वरुण के रथ में जुते हुए सात हंस पृथ्वी के लवण, क्षीर, आज्य, उदक, दधि, सुरा, तथा इक्षु (गन्ने का रस) इन सात सागरों के प्रतीक हैं।

गरुड़

त्रिदेवों (ब्रम्हा, विष्णु, महेश) में विष्णु को विश्व का पालक माने गए हैं। समय-समय पर स्थान-स्थान में विष्णु को नाना रूप धारण कर (अवतार लेकर) संसार की रक्षा तथा प्राणियों को जीवन दान करना पड़ता है। इसी कारण उनके वाहन के स्वरूप में गरुड़ को स्थान दिया गया जिसकी गति तीव्र ही नहीं अतुलनीय है। गरुड़ भगवान को विभिन्न स्थानों पर ले जाने में तनिक भी विलम्ब नहीं करता। गरुड़ के इन्हीं गुणों के कारण विष्णु का वाहन बनाया गया। चारों वेदों का ही दूसरा नाम गरुड़ है जो उस अन्तर्यामी प्रभु को वहन करते हैं—**त्रिवृदवेदः सुपर्णोख्यो यज्ञं वहति पुरुषम्**।

विष्णु ब्रम्ह के स्वरूप में सारी विभिन्न विरोधी भाक्तियों को एकसुत्र में बांध डालते हैं। उस महान संसार व्यापिनी अजेय सत्ता के सम्मुख सभी अपना अस्तित्व खो देता है। सर्प तथा गरुड़ में शत्रुता है। गरुड़ सर्प का भक्षक है। विष्णु शेषनाग की शय्या पर रहते हैं तथा वहीं गरुड़ वाहन के रूप में विद्यमान रहता है। इसी भाव को विष्णु की दोनों पत्नियों (लक्ष्मी एवं सरस्वती) के कला में प्रदर्शन द्वारा व्यक्त किया गया है। तात्पर्य है विरोध को नष्ट करने के कारण गरुड़ विष्णु का वाहन हुआ।

मोर

शिव परिवार में कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं। मोर उनका वाहन कहा गया है। मोर की मोहनी शक्ति विरोधी शक्ति या दुश्मन को युद्ध विद्या भुलाने तथा उनपर विजय प्राप्ति के लिए शुभ है। युद्ध के दूराग्रह व युद्ध के परिणाम के बाद आखिरकार शांति की राह पर पहुँचना, इसका भी सूचक है। युद्ध की विभत्सता के बाद शांति का प्रतीक भी मोर है।

भारतीय कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक अतीव सुन्दर मोरवाही कार्तिकेय की प्रतिमा सुरक्षित है। गुप्त नरेशों की स्वर्ण मुद्रा पर मोर की आकृति उपलब्ध होती है। कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्रा पर, कार्तिकेय प्रकार में एक पर राजा मोर को अंगूर खिला रहे हैं तथा पुष्ट ओर मोरवाही कार्तिकेय की आकृति खुदी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक ढंग पर मोर की आकृतियाँ कला में मिलती हैं।

शुक

संस्कृत साहित्य में शुक से वार्तालाप का विवरण मिलता है। कालीदास के मेघदूत तथा वाण की कादम्बरी में शुक का वर्णन रोचक शब्दों में किया गया है। भारतीय कला में शुक की आकृति यत्र-तत्र मिलती है। मथुरा से प्राप्त प्रसादिका में यक्षीणी की मूर्ति में कंधे पर शुक बैठा है या शुक-पिंजरा लिए स्त्री दीख पड़ती है। कलात्मक नमूनों में अलंकरण के स्थान पर भी शुक की आकृति खुदी है।

कबूतर

पंचतंत्र में राजा के पुत्रों को कबूतर के माध्यम से विद्याभ्यास कराया गया, यह कथानक सभी को ज्ञात है। कबूतर पक्षी मांस के लिए शिकार किया जाता है। राजा शिवि ने कपोत को शरण दी तथा बाज के पंजे से उसे बचाया था। इस प्रकार की पौराणिक कथा को बौद्ध कलाकार ने (शिवि जातक के प्रदर्शन हेतु) चित्रित किया था। अजन्ता के भित्ति-चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है। भरहुत की वेदिका पर भी कपोत तथा बोधिसत्व की प्रेमगाथा खुदी है।

उलूक

उलूक पक्षी को सुर्य की रोशनी में दिखलाई पड़ता है, ऐसी बातें साहित्य में उल्लिखित हैं। ब्राम्हण कला में लक्ष्मी (धन देवी) के वाहन के रूप में उलूक का प्रदर्शन मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि धनवान व्यक्ति को तत्व का ज्ञान उस श्रेणी तक नहीं होता जिसे वास्तविक पण्डित प्राप्त करता है। धन के मद में वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं जाता तथा

अज्ञानवश अनुचित कार्य हो जाते हैं। बौद्ध कला में अलंकरण के निमित्त इस पक्षी को स्थान दिया गया था। स्थान उलूक के रहस्य को समझ के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया।

सर्प

जलतन्तुओं में अधिकतर सर्प की आकृति कलात्मक दृष्टि से खुदी मिलती है यों तो प्रागैतिहासिक युग में सर्प अनार्य लोगों द्वारा पूजित रहा परंतु आर्य सभ्यता के सामने वाले ब्राम्हण, बुद्ध, और जैन धर्मावलम्बियों ने इस जीव को विशिष्ट रूप में अपनाया। सूर्य की तरह सर्प भी काल (समय) का द्योतक है। मेढक आदि जीवों को निगल जाता है। काल की भयंकरता (विषैला, जीवन हरण करने वाला) उसमें वर्तमान है। इसी कारण चित्रों में यमराज के आयुध के रूप में प्रदर्शित है।

इसलिए सर्प, यमराज तथा सूर्य कालावाची हैं। सूर्य दैनिक काल का संकेत करते हैं तो सर्प मृत्यु के समय का। यमराज तो काल हैं ही। प्राणी को अंतिम समय पर वही विद्यमान रहते हैं। विद्वान का सुझाव है कि सूर्य प्रतिमा में कमरबन्द सर्प के कंचुल का रूप है।

सम्भवतः सर्प के भयंकर रूप और विशाघारी होने के कारण ही सर्वत्र उसकी पूजा होती रही। ब्राम्हण कला में मथुरा से अत्यधिक संख्या में सर्प की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। मथुरा में ही भगवान विषैला नाग का दमन किया था। इतना सोते हुए भगवान विष्णु शेषनाग की गेचुरी पर सोते हैं। विष्णु के विश्वपालक होने तथा महान विभूतियों के कारण सर्प तथा उसके शत्रु गरुड को उसी देव के साथ कला में प्रदर्शित देखते हैं।

बौद्ध साहित्य में मुचलिन्द नाग की कथा प्रसिद्ध है जिसने तपस्वी गौतम की रक्षा की थी। बौद्ध कलाकारों ने सर्प को तीन रूपों में दिखलाया है:-

- (1) सर्प-जन्तु के रूप में
- (2) सर्प मिश्रित रूप में (आधा सर्प आधा मनुष्य)
- (3) सर्प-नागराज के स्वरूप में (सर्वथा मनुष्य की आकृति में)

मुचलिन्द नाग जन्तु के रूप में (सर्प की तरह) बौध्गया वेदिका पर प्रदर्शित है। शरहुत वेदिका पर सर्प के तीनों रूप एक ही खुदाई में दीख पड़ते हैं। इलापट्टा नामक सर्प के तीनों रूप एक ही खुदाई में दीख पड़ते हैं। इलापट्टा नामक सर्प भगवान बुद्ध (वृक्ष के प्रतीक) की पूजा कर रहा है जिसका नाम उस स्थान पर अंकित लेख में व्यक्त होता है-**एरापट्टो नागराज भगवतो वंदते।**

उस प्रदर्शन में सूर्य की आकृति है। तत्पश्चात् मिश्रित आकृति है। मुखाकृति मनुष्य एवं अधोभाग सर्प का। तीसरा रूप मनुष्य के स्वरूप में नागराज (सिरे पर पांच फन वाला), वृक्ष (बुद्ध का प्रतीक) की पूजा कर रहा है। ब्राम्हण कला में शेषनाग के सात फन तथा सात गेचुरी है जिस प्रकार मुचलिन्द नाग का है। नागराज के सिरे पर पांच फन दिखलाई पड़ते हैं तथा नागराज्जी तीन फन सहित खुदी मिलती है। शरीर का नीचला अंग सर्प का केवल मुखाकृति मनुष्य का। जैन कला में सर्प का सम्बन्ध केवल पार्श्वनाथ (तेइसवें तीर्थंकर) से है जिसके सिरे पर सात फन वाला रूप दिख पड़ता है।

नाग की पूजा करनेवाले नागवंशी राजा मध्यभारत (ग्वालियर, भरतपुर, मथुरा आदि) में राज्य करते थे जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में मिलता है। उसके अभिलेख तथा सिक्के मिले हैं। नागकन्या कुबेरनागा से गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था। मध्ययुग में नागपूजा का प्रसार अवश्य था। पूर्वी भारत के उड़ीसा के मंदिरों पर नागराजा तथा नागरानी की मिश्रित आकृतियां खुदी मिलती हैं। सर्प स्कन्ध में लिपटा दिखलाया गया है तथा नागराजा और नागरानी की आकृति समीप में ही खुदी है। राजगीर में आज भी तमनियार मठ को देखने जाते हैं जो शब्द मनिनाग का विकृत रूप है। उस मठ के समीप सिरे पर मणिधारी नाग रहता था जिसका आदर आज भी वैसा ही है।

मत्स्य

जलजन्तुओं में मछली लोकप्रिय जीव है। संस्कृत साहित्य में मत्स्य को दो प्रकार से दिखलाया गया- पहला, जलतन्तुओं के आकार में। मध्ययुग की वैष्णव प्रतिमाओं में मूर्ति के सिरे भाग पर मछली की आकृति खुदी है जो प्रगट करती है कि विष्णु के सर्वप्रथम अवतार मछली के रूप में हुआ था। दूसरी चौथी सदी के पश्चात् अवतारवाद की कल्पना ज्ञात होने पर कलाकार मिश्रित रूप की प्रतिमा बनाने लगे जिसका नीचला अंग मछली की पूंछ तथा उपर मनुष्य की आकृति (वक्षस्थल के साथ मनुष्य का मुख)। पूर्वी बंगाल में (कलकत्ता संग्रहालय में), ऐसी मूर्तियां अधिक संख्या में उपलब्ध हुई हैं।

कूर्म

विष्णु अवतार में कूर्म को द्वितीय स्थान प्राप्त है। कूर्मवतार की मूर्तियां पूर्वी भारत से अधिकतर प्राप्त हुई हैं- कछुआ का रूप तथा मिश्रित रूप। नीचे का अंग कूर्म का तथा उपरी आकृति (मुखाकृति) मनुष्य का। मध्ययुगी कला में दोनों स्वरूप मिलते हैं। गुप्त वास्तुकला में मंदिरों के दोनों पार्श्व में देवियों की आकृति सहित कूर्म का आकार मिलता है। बाईं ओर यमुना नदी कूर्म पर खड़ी प्रदर्शित की गई है।

शंख

शंख के भीतर जलतन्तु रहता है किंतु उस जीव के न ट हो जाने पर (फूकने पर) उससे ध्वनि निकलती है। शंख पूजा में प्रयुक्त होता है। जीव का उपरी शरीर कठोर होकर शंख का आकार बन जाता है। विष्णु भगवान के चार आयुधों में शंख की भी गणना होती है। सर्वप्रथम विदिशा से प्राप्त कल्पवृक्ष के समीप शंख का आकार दीख पड़ता है। उस स्थान पर शंख का अर्थ असंख्य धन से समझते हैं। कल्पवृक्ष से इच्छित धन वस्तुओं की प्राप्ति होती है अतएव शंख अतुलसंपत्ति

का द्योतक हो जाता है। देवताओं की बहुभूजी प्रतिमा तैयार होने पर विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा, तथा पद्म प्रदर्शित किया गया। वहां भी शंख अतुलनीय वैभव का प्रतीक मात्र है।

मकर

जल तन्तुओं में मकर बड़ा जन्तु है जिसकी समता नहीं की जा सकती। यह जल के जीवों का भक्षण करता है। गुप्तकालीन मंदिरों के चौखट पर दाहिनी ओर गंगा नदी (स्त्री वेश में) मगर पर खड़ी खुदी है। विदिशा के समीप उदयगिरि गुहा की दीवाल पर गंगा एवं यमुना क्रमशः मकर तथा कूर्म पर खड़ी प्रदर्शित है।

नेवला

नेवला सर्प का शत्रु है तथा उसे मार डालता है। कथानक में वर्णन आता है कि सर्प के सिर में मणि (मूल्यवान प्रस्तर) होती है और नेवला उस सांप को खाता है। सम्भवतः नेवला के पेट में मणियों की संख्या अधिक हो जाती है। इसी कथानक के आधार पर कला में नेवला को धन कुबेर के हाथ में दिखलाया गया है। ब्राह्मण कला में कुबेर तथा बौद्ध कला में जम्भल के बाएं हाथ में नेवला की आकृति दीख पड़ती है। जब धन देवता नेवला के उदर को मसलता है तो वह मणियों को वमन करता है। उन मूल्यवान रत्नों को कुबेर थैलियों या कटोरे में एकत्र करता है।

निष्कर्ष

पशु का अंकन कला में उनके विशिष्ट गुण व सम्बन्धित दर्शन को संदर्भित करने के उद्देश्य से अंकित किया जाता रहा है। कुछ स्थलों पर कथानक को पूरा करने के लिए पशु उत्कीर्ण किये गए हैं। कहीं कहीं पशुओं के शरीर व मुख को विभिन्न विग्रह में दर्शाया गया है, जो मानविक काम, क्रोध आदि विकारों को स्पष्ट करने के लिए अंकन किया गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सुची:-

- अग्रवाल, पृथ्वीकुमार सम्पा. 2004। भारतीय कला। वाराणसी : पृथिवी प्रकाशन।
- उपाध्याय, वासुदेव 1970। प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
- देशपाण्डे, मैत्रयी सम्पा. 2020। शतपथब्राह्मण। दिल्ली : न्यु भारती बुक कॉरपोरेशन।
- द्विवेदी, शिवप्रसाद सम्पा. 2020। विष्णुमहापुराणम्। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान।
- गौड़, कालीचरण एवं बस्तीरामजी 2013। मत्स्य पुराण। वाराणसी : रत्ना प्रेस।
- खण्डेलवाल, एस.एन. सम्पा. 2021। ब्रह्मपुराण। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
- मनकद, पोपटभाई अम्बाशंकर 1950। अपराजितपृच्छा। बड़ौदा : ओरिएण्टल ईस्टिट्यूट।
- नारायण, कपिलदेव सम्पा. 2015। विष्णुधर्मोत्तर महापुराणम्। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज।
- पाण्डेय, रामनारायणदत्त सम्पा. 2010। महाभारत। गोरखपुर : गीताप्रेस।
- पाण्डेय, रामतेज सम्पा. 2013। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। दिल्ली : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान।
- सरस्वती, दयानन्द सम्पा. 2005। ऋग्वेदभाष्यम्। दिल्ली : विश्व मानव उत्थान परिषद।
- सातवलेकर, दामोदर सम्पा. 2005। अथर्ववेदभाष्यम्। नई दिल्ली : विश्व मानव संकल्प संस्थान।
- शर्मा, श्रीराम सम्पा. 1970। मत्स्य पुराण। बरेली : संस्कृति संस्थान।
- शर्मा, जानकीनाथ सम्पा. 2013। रामायण किष्किन्धाकाण्ड। गोरखपुर : गीताप्रेस।

